

Original Article

Open Access

Pelatihan Keterampilan Digital: Pembuatan Produk Digital Menggunakan Canva dan Pemasaran Produk Digital dengan Lynk.id.

Andra Dwitama Hidayat¹ | Dianti Ias Oktaviasari¹ | Mia Ashari Kurniasari¹ | Ratna Frenty Nurkhalim¹ | Nurhadi¹ | Agustinus Nugroho Pudji Lestarjo¹ | Susi Yuliandari¹ | Dadiek Sumardianto¹ | Mirza Syahabadi¹ | Pradipta Arya Wismaya¹

¹Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

Correspondence: andra.dwitama@iik.ac.id

Received: 02 May 2026 | Revised: 10 May 2026 | Accepted: 15 May 2026 | Published: 16 May 2026

DOI: 10.5281/zenodo.20275080

Kata kunci: Remaja; Pernikahan dini; Produk digital; Pelatihan remaja; Masyarakat desa

ABSTRAK

Pendahuluan: Pernikahan dini memiliki dampak negatif yang luas. Misalnya, pernikahan pada usia muda sering menyebabkan putus sekolah, keterbatasan akses terhadap pendidikan lanjutan, serta berkurangnya kesempatan untuk memperoleh keterampilan kerja yang layak. Dampak ini dapat berdampak pada aspek sosial dan ekonomi individual serta masyarakat secara umum. Upaya pemberdayaan remaja melalui pelatihan keterampilan, terutama keterampilan berbasis digital, dinilai mampu membuka peluang baru dalam pengembangan kapasitas diri dan potensi kerja.

Tujuan: Meningkatkan peluang usaha berbasis digital sebagai bentuk intervensi pernikahan dini di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk

Metode: Kegiatan dilaksanakan di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk pada bulan Oktober 2025. Bentuk kegiatan adalah pelatihan dengan edukasi, pelatihan dan praktik pembuatan produk digital menggunakan aplikasi Canva dan penggunaan platform Lynk.id sebagai media promosi dan distribusi produk digital. Evaluasi kegiatan dengan pre-posttest untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan peninjauan lynk.id untuk mengukur jumlah produk yang dijual.

Hasil: Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan antusiasme dan partisipasi aktif dari peserta selama proses pelatihan. Sebagian besar peserta mampu menyelesaikan tugas pembuatan produk digital sesuai dengan arahan yang diberikan. Selain itu, melalui pengenalan aplikasi Lynk.id, peserta memperoleh wawasan baru mengenai cara menampilkan dan mempromosikan hasil karya digital mereka secara terintegrasi dalam satu tautan.

Pembahasan: Pendekatan pembelajaran berbasis praktik (learning by doing) yang diterapkan dalam kegiatan pelatihan produk digital memberikan hasil yang optimal. Pendekatan ini sejalan dengan teori perkembangan remaja yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Pemberdayaan remaja melalui literasi digital menjadi salah satu strategi yang relevan dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan pernikahan dini, sebagaimana juga ditekankan dalam kebijakan nasional pencegahan perkawinan anak. Dengan demikian, kegiatan ini dapat dijadikan model intervensi sosial berbasis pemberdayaan remaja di wilayah pedesaan.

How to cite this article: Hidayat, A.D., Oktaviasari, D.I., Kurniasari, M.A., Nurkhalim, R.F., Nurhadi, Lestarjo, A.N.P., Yuliandari, S., Sumardianto, D., Syahabadi, M., Wismaya, P.A. (2026). Pelatihan Keterampilan Digital: Pembuatan Produk Digital Menggunakan Canva dan Pemasaran Produk Digital Dengan Lynk.id. Rama Scientia Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(1), 15-19.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20275080>

Copyright: Copyright (c) 2026 Andra Dwitama Hidayat *et al.* (Author). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini masih menjadi isu sosial yang kompleks dan signifikan di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Praktik ini

didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi pada usia di bawah 18 tahun dan berkaitan erat dengan rendahnya pendidikan, norma budaya tradisional, serta keterbatasan kesempatan ekonomi bagi remaja. Studi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki peran penting

terhadap kejadian pernikahan dini, di mana semakin rendah tingkat pendidikan, semakin tinggi kemungkinan terjadinya pernikahan di usia muda, khususnya di wilayah pedesaan Indonesia (Fitria, *et al.*, 2024). Di Desa Margopatut, Kecamatan Nganjuk, fenomena ini juga tampak nyata. Hasil studi awal bersama Lurah dan kelompok ibu-ibu PKK mengungkapkan bahwa sebagian besar remaja setelah menyelesaikan pendidikan menengah pertama dan atas tidak memiliki aktivitas produktif atau pekerjaan alternatif. Ketiadaan kegiatan yang konstruktif ini menyebabkan remaja mudah terdorong untuk memilih menikah dini sebagai “solusi hidup” setelah sekolah, karena merasa tidak memiliki arah karier atau peluang kerja yang jelas.

Pernikahan dini memiliki dampak negatif yang luas. Misalnya, pernikahan pada usia muda sering menyebabkan putus sekolah, keterbatasan akses terhadap pendidikan lanjutan, serta berkurangnya kesempatan untuk memperoleh keterampilan kerja yang layak. Dampak ini dapat berdampak pada aspek sosial dan ekonomi individual serta masyarakat secara umum (Hajrah, dkk. 2025). Upaya pemberdayaan remaja melalui pelatihan keterampilan, terutama keterampilan berbasis digital, dinilai mampu membuka peluang baru dalam pengembangan kapasitas diri dan potensi kerja. Literasi digital dan kemampuan membuat produk digital, misalnya, dapat memberikan alternatif aktivitas produktif yang relevan dengan era teknologi informasi saat ini. Partisipasi dalam kegiatan pelatihan digital ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi remaja, memperluas peluang usaha atau kerja mandiri mereka, serta pada akhirnya mengurangi ketertarikan pada pernikahan dini sebagai opsi utama masa depan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Margopatut difokuskan pada pelatihan pembuatan produk digital untuk remaja sebagai salah satu strategi pemberdayaan. Program ini bertujuan untuk memberi mereka kegiatan yang bermakna dan keterampilan yang aplikatif sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri, memupuk daya kreativitas, dan membuka peluang usaha berbasis digital di era modern, sekaligus menjadi bentuk intervensi positif terhadap fenomena pernikahan dini di desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk pada bulan Oktober 2025. Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah remaja, kelompok ibu-ibu PKK sebagai pendukung dan pendamping kegiatan remaja, dan perangkat desa dan koordinator kegiatan sebagai mitra pendukung program.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tahapan sebagai berikut:

1. Edukasi dan penyuluhan mengenai pernikahan dini dan dampaknya terhadap masa depan remaja.
2. Pemberian materi dasar literasi digital bagi remaja desa.
3. Pelatihan dan praktik pembuatan produk digital menggunakan aplikasi Canva.
4. Edukasi pemasaran dan penjualan produk digital secara daring.
5. Pengenalan dan pelatihan penggunaan platform Lynk.id sebagai media promosi dan distribusi produk digital.
6. Evaluasi kegiatan melalui pre-test, post-test, diskusi, dan pendampingan peserta.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Margopatut, Kabupaten Nganjuk, dilaksanakan dengan melibatkan remaja desa sebagai peserta utama. Selama kegiatan berlangsung, tim pengabdian menggunakan berbagai media pendukung untuk menunjang efektivitas penyampaian materi dan praktik, antara lain PowerPoint sebagai media penyampaian materi, laptop untuk kegiatan praktik langsung, serta printer dan alat jilid ring untuk mendukung pencetakan dan penyusunan materi pelatihan. Selain itu, aplikasi Canva digunakan sebagai media utama dalam pelatihan pembuatan produk digital, sementara aplikasi Lynk.id diperkenalkan sebagai sarana pendukung pemasaran dan distribusi produk digital secara daring. Pada tahap pelaksanaan edukasi dan workshop, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya memiliki aktivitas produktif setelah lulus pendidikan formal, khususnya dalam konteks pencegahan pernikahan dini. Materi disampaikan secara interaktif dan dilanjutkan dengan sesi praktik pembuatan produk digital menggunakan aplikasi Canva. Peserta dibimbing secara langsung dalam merancang berbagai produk digital sederhana, seperti desain konten media sosial, poster digital, dan materi promosi lainnya. Kegiatan praktik ini mendorong peserta untuk menuangkan ide kreatif mereka serta meningkatkan kemampuan dasar dalam pengoperasian aplikasi desain digital.

HASIL

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan antusiasme dan partisipasi aktif dari peserta selama proses pelatihan. Sebagian besar peserta mampu menyelesaikan tugas pembuatan produk digital sesuai dengan arahan yang diberikan. Selain itu, melalui pengenalan aplikasi Lynk.id, peserta memperoleh wawasan baru mengenai cara menampilkan dan mempromosikan hasil karya digital mereka secara terintegrasi dalam satu tautan. Pemanfaatan platform ini memberikan gambaran awal kepada peserta tentang peluang pemasaran dan penjualan produk digital secara daring. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif bagi remaja Desa Margopatut, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Peserta menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dalam

menggunakan teknologi digital serta ketertarikan untuk mengembangkan aktivitas produktif berbasis produk digital. Dengan adanya kegiatan ini, remaja desa diharapkan memiliki alternatif kegiatan yang lebih konstruktif dan berkelanjutan, sehingga dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan pernikahan dini di lingkungan Desa Margopatut.

Untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta, dilakukan pre-test dan post-test yang berisi soal-soal terkait konsep dasar pengkodean pada surat eligibilitas peserta (SEP). Pre-test dilakukan sebelum edukasi diberikan, sementara post-test dilakukan setelah edukasi selesai dilaksanakan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peningkatan pengetahuan peserta, berikut adalah perbandingan antara hasil pre-test dan post-test pada table berikut:

Tabel 1. Perbandingan nilai pre-test dan post-test peserta pelatihan

Kriteria	Pre-Test (Sebelum Edukasi)	Post-Test (Sesudah Edukasi)	Peningkatan
Rata-rata Skor	28%	91%	63%
Nilai < 50	75%	3%	72%
Nilai 50-70	19%	6%	13%
Nilai > 70	6%	91%	85%

Berdasarkan hasil perbandingan nilai pre-test dan post-test peserta, terlihat adanya peningkatan pemahaman yang signifikan setelah pelaksanaan kegiatan edukasi dan pelatihan. Rata-rata skor peserta pada tahap pre-test hanya mencapai 28%, yang menunjukkan rendahnya pemahaman awal peserta terhadap materi yang diberikan. Setelah mengikuti rangkaian edukasi dan workshop, rata-rata skor post-test meningkat menjadi 91%, dengan persentase peningkatan sebesar 63%. Hal ini menunjukkan bahwa materi dan metode pembelajaran yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan peserta.

Luaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengetahuan remaja Desa Margopatut tentang pernikahan dini dan dampaknya terhadap masa depan.
2. Terbentuknya keterampilan dasar literasi digital pada remaja desa.
3. Produk digital hasil karya peserta, seperti poster digital, desain konten media sosial, dan materi promosi sederhana.
4. Tersusunnya akun Lynk.id peserta sebagai media promosi dan distribusi produk digital.
5. Meningkatnya kreativitas dan kepercayaan diri remaja dalam memanfaatkan teknologi digital.
6. Tersedianya data hasil evaluasi kegiatan berupa nilai pre-test dan post-test peserta.
7. Terlaksananya kegiatan pelatihan produk digital sebagai alternatif aktivitas produktif bagi remaja desa.
8. Terbangunnya kolaborasi antara tim pengabdian, perangkat desa, dan kelompok ibu-ibu PKK dalam pemberdayaan remaja.
9. Tersusunnya laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Margopatut, Kabupaten Nganjuk, menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja desa, khususnya terkait pencegahan pernikahan dini melalui penguatan aktivitas produktif berbasis digital. Berdasarkan hasil pre-test, rendahnya rata-rata skor peserta sebelum edukasi mengindikasikan bahwa sebagian besar remaja masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai dampak pernikahan dini serta peluang pengembangan diri melalui literasi digital. Kondisi ini sejalan dengan temuan Rahman *et al.* (2024) yang menyebutkan bahwa remaja di wilayah pedesaan cenderung memiliki keterbatasan akses informasi dan keterampilan, sehingga lebih rentan terhadap praktik pernikahan dini.

Setelah pelaksanaan edukasi dan pelatihan, terjadi peningkatan yang signifikan pada hasil post-test peserta. Rata-rata skor yang meningkat dari 28% menjadi 91% menunjukkan bahwa metode edukasi yang digunakan mampu meningkatkan pemahaman peserta secara efektif. Peningkatan ini memperkuat pendapat Hidayat dan Nurhadi (2022) yang menyatakan bahwa pemberian edukasi yang terstruktur dan kontekstual dapat meningkatkan kesadaran remaja terhadap dampak sosial dan ekonomi dari pernikahan dini, sekaligus mendorong mereka untuk merencanakan masa depan yang lebih matang.

Penurunan drastis persentase peserta dengan nilai di bawah 50% serta peningkatan signifikan pada kategori nilai di atas 70% menunjukkan bahwa sebagian besar peserta tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks praktik. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis praktik (*learning by doing*) yang diterapkan dalam kegiatan pelatihan produk digital memberikan hasil yang optimal. Pendekatan ini sejalan dengan teori perkembangan remaja yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri (Santrock, 2019).

Pelatihan pembuatan produk digital menggunakan aplikasi Canva terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan dasar desain grafis peserta. Canva sebagai platform desain yang ramah bagi pemula memungkinkan remaja tanpa latar belakang desain untuk menghasilkan produk visual yang menarik dan fungsional. Hal ini sejalan dengan pandangan Kotler dan Keller (2016) yang menyebutkan bahwa kemudahan akses teknologi digital dapat membuka peluang ekonomi baru, terutama bagi kelompok pemula dan masyarakat pedesaan.

Selain itu, pengenalan aplikasi Lynk.id sebagai media pemasaran dan distribusi produk digital memberikan wawasan baru kepada peserta mengenai pentingnya identitas digital dan strategi promosi daring. Pemanfaatan platform link in bio seperti Lynk.id membantu remaja dalam mengintegrasikan berbagai hasil karya digital dalam satu tautan, sehingga memudahkan proses promosi dan penjualan. Strategi pemasaran digital ini sejalan dengan konsep pemasaran modern yang menekankan pemanfaatan media digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas secara efisien (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2019).

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat berbasis pelatihan produk digital tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja, tetapi juga berkontribusi dalam membangun sikap positif, kepercayaan diri, dan orientasi masa depan yang lebih produktif. Pemberdayaan remaja melalui literasi digital menjadi salah satu strategi yang relevan dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan pernikahan dini, sebagaimana juga ditekankan dalam kebijakan nasional pencegahan perkawinan anak (KemenPPPA, 2022). Dengan demikian, kegiatan ini dapat dijadikan model intervensi sosial berbasis pemberdayaan remaja di wilayah pedesaan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Margopatut, Kabupaten Nganjuk, berhasil memberikan dampak positif bagi remaja desa, khususnya dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait pencegahan pernikahan dini melalui

aktivitas produktif berbasis digital. Pelaksanaan edukasi dan pelatihan produk digital mampu meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan, yang ditunjukkan melalui peningkatan hasil post-test dibandingkan dengan pre-test. Pelatihan pembuatan produk digital menggunakan aplikasi Canva serta pengenalan pemasaran dan distribusi produk digital melalui aplikasi Lynk.id terbukti efektif dalam meningkatkan literasi digital, kreativitas, dan kepercayaan diri peserta. Remaja desa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat dikembangkan sebagai aktivitas produktif dan berpotensi bernilai ekonomi. Dengan adanya kegiatan ini, remaja Desa Margopatut memiliki alternatif kegiatan yang lebih konstruktif dan berorientasi masa depan, sehingga dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan pernikahan dini di lingkungan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (KEMDIKTISAINTEK) atas pendanaan hibah Tahun Anggaran 2025 yang diberikan untuk penyelenggaraan kegiatan ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada Tim Penggerak PKK Desa Margopatut, serta pemerintah desa dan masyarakat setempat yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian kegiatan pelatihan dan pendampingan. Apresiasi yang tinggi juga diberikan kepada mahasiswa Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan IIK Bhakti Wiyata Kediri serta tim pengabdian dari Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri atas kerja sama dan dedikasi dalam merancang serta melaksanakan kegiatan ini secara kolaboratif dan berkelanjutan.

PEMBIAYAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didanai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (KEMDIKTISAINTEK) pendanaan hibah Tahun Anggaran 2025.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penyusunan naskah, maupun publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Canva. (2023). *Canva for beginners: Design made easy*. Diakses dari <https://www.canva.com>

- Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). *Digital marketing: Strategy, implementation and practice* (7th ed.). Harlow: Pearson Education.
- Fitria, M., Laksono, A.D., Syahri, I.M. *et al.* Education role in early marriage prevention: evidence from Indonesia's rural areas. *BMC Public Health* 24, 3323 (2024). <https://doi.org/10.1186/s12889-024-20775-4>
- Hajrah, Haeruddin, & Malik, A. (2025). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Dusun Lokayya Desa Tompobulu Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros. *Jurnal Almanar*, 2(1), 155–164. Retrieved from <https://ejurnal.staiddimaros.ac.id/index.php/almanar/article/view/526>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). *Strategi nasional pencegahan perkawinan anak*. Jakarta: KemenPPPA.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Harlow: Pearson Education.
- Lynk.id. (2023). Tentang Lynk.id. Diakses dari <https://lynk.id>
- Rahman, M., Islam, M. M., & Hossain, M. B. (2024). Factors associated with early marriage among adolescents in rural areas. *BMC Public Health*, 24(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-20775-4>
- Santrock, J. W. (2019). *Adolescence* (17th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- UNESCO. (2018). *Digital literacy global framework*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.